

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен
знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626605>

ISBN 978-9910-5283-0-9

투르크메니스탄 한국어교육 현황과 교육과정 분석 연구

- 아자디 투르크멘 국립세계언어대학교 한국어과 교육과정과 아시가바트
세종학당을 중심으로 -

후다이나자로바 블라임 (아시가바트 세종학당)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 투르크메니스탄 한국어 교육 관련 선행연구 검토
4. 투르크메니스탄의 한국어 교육 현황
5. 결론

1. 서론

본 연구는 투르크메니스탄의 한국어교육 현황을 살펴보고, 아자디 투르크멘 국립 세계언어대학교 4년제 학사 과정의 4학년 교육과정을 중심으로 교육과정의 특징과 문제점을 분석하는 데 목적이 있다. 또한 세종학당재단 지원 아래 운영되는 세종학당의 역할과 한국어교육 확대 현황도 함께 고찰하였다.

연구 방법으로는 문헌연구와 사례분석 방법을 활용하였다. 연구 결과, 투르크메니스탄의 한국어 교육은 최근 한류 확산과 함께 빠르게 성장하고 있으며, 세종학당 학생 수는 2025년 기준 700명을 넘어서고 있는 것으로 나타났다. 세종학당에서는 한국어 회화, 한국어 쓰기, 한국문화 수업과 함께 한국어능력시험(TOPIK) 준비반을 운영하고 있으며, 2025년까지 연 3학기 운영 체제를 실시하였다. 또한 2026년에는 1·2학기 및 특별학기를 운영하며 실용 중심 교육을 강화하고 있다.

아자디대학교 4학년 교육과정은 한국어 읽기·쓰기, 한국문화, 외국어로서의 한국어 과목 중심으로 구성되어 있으며, 한국어 교사 양성을 목표로 운영되고 있다. 그러나 교육과정과 실제 운영 간 차이, 전문 교원 부족, TOPIK 연계 부족 등의 문제점도 확인되었다.

본 연구는 투르크메니스탄 한국어교육의 현황과 교육과정 특징을 분석하였다는 점에서 의의가 있으며, 향후 현지 맞춤형 교육과정 개발과 한국어교육 연구 확대의 필요성을 제시하였다.

1.1 연구 배경 및 필요성

한국과 투르크메니스탄은 1992년 수교 이후 정치·경제·문화 분야에서 협력 관계를 지속적으로 확대해 왔다. 특히 최근에는 한류의 영향으로 투르크메니스탄 청소년들 사이에서 한국어와 한국문화에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 한국어교육 수요 역시 꾸준히 확대되고 있다.

투르크메니스탄에서 한국어 교육은 비교적 짧은 역사를 가지고 있다. 2008년 9월 아자디 투르크멘 국립 세계언어대학교 동양어문학부에 한국어 전공이 개설되었으며, 2013년 첫 졸업생들이 배출되었다. 이후 졸업생들은 한국 관련 기관과 교육기관, 통번역 분야에서 활동하고 있다.

그러나 한국어 학습자 수가 증가하고 있음에도 불구하고 투르크메니스탄 한국어 교육에 관한 체계적인 연구는 매우 부족한 실정이다. 특히 교육과정 구성, 학습자 특성, 교수·학습 방법, 교원 양성 및 세종학당 운영과 관련된 연구는 제한적으로 이루어지고 있다.

또한 최근 세종학당 학생 수는 700명을 넘어설 정도로 빠르게 증가하고 있으며, 한국어능력시험(TOPIK) 준비반 운영과 특별학기 운영 등 교육 수요도 다양해지고 있다. 따라서 변화하는 학습 환경과 교육 수요를 반영한 교육과정 분석 연구가 필요하다.

1.2 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다:

- 첫째, 투르크메니스탄의 한국어 교육 현황과 특징을 살펴본다.
- 둘째, 아자디대학교 4년제 학사과정 중 4학년 교육과정을 중심으로 교과목 구성과 교육 목표를 분석한다.

셋째, 세종학당의 운영 현황과 역할을 분석한다.

넷째, 투르크메니스탄 한국어 교육의 문제점과 발전 방향을 제시한다.

1.3 연구 대상 및 방법

본 연구는 문헌연구와 사례분석 방법을 중심으로 진행하였다.

첫째, 한국어교육 및 교육과정 관련 선행연구와 이론서를 검토하여 연구의 이론적 배경을 정리하였다.

둘째, 아자디대학교 한국어 전공 4년제 학사과정 가운데 4학년 교육과정을 중심으로 교과목 구성, 수업 시수 및 교육 목표를 분석하였다.

셋째, 세종학당의 학생 수 변화, 학기 운영 방식, TOPIK 준비반 및 특별학기 운영 현황을 분석하였다.

2. 이론적 배경

2.1 교육과정의 개념

교육과정(curriculum)은 라틴어 ‘currere’에서 유래한 용어로, 교육 목표를 달성하기 위해 교육 내용과 교수·학습 방법, 평가 등을 체계적으로 조직한 교육의 전체 계획을 의미한다.

Wiles & Bondi(2011)는 교육과정을 교육 목표와 학습 경험, 평가를 포함하는 종합적인 체계로 설명하였으며, Longman Dictionary of Applied Linguistics에서는 교육 목표, 교수 절차, 학습 경험 및 평가 수단을 포함하는 교육 계획으로 정의하였다.

교육과정과 유사한 개념으로 실라버스(syllabus)가 있다. Candlin(1984)은 교육과정을 언어 학습과 평가, 학습 경험을 포함하는 상위 개념으로 보았으며, 실라버스는 실제 교실 수업 내용과 관련된 보다 구체적인 개념으로 설명하였다.

2.2 한국어교육과 교육과정

외국어로서의 한국어 교육에서 교육과정은 학습자의 요구와 사회·문화적 환경을 반영하여 구성되어야 한다. 박영순(2010)은 교육과정 개발이 교육 목표 설정, 교육 내용 선정, 교수·학습 방법 구성 및 평가 과정을 유기적으로 연결하는 과정이라고 설명하였다.

민현식(2004)은 한국어교육 교육과정의 구성 요소로 요구 분석, 교육 목표, 교수요목, 교재, 교수·학습 방법 및 평가를 제시하였다. 또한 한국어교육 표준화와 국제적 수준의 교육과정 구축 필요성을 강조하였다.

특히 외국어 환경에서의 한국어교육은 현지 학습자의 언어적 특성과 문화적 배경을 고려해야 하며, 교육과정 역시 현지 상황에 맞게 개발될 필요가 있다.

3. 투르크메니스탄의 한국어 교육 관련 선행연구 검토

투르크메니스탄의 한국어 교육 관련 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있다.

투르크멘어 및 투르크메니스탄인 한국어 학습자들에 관한 연구들이 적다는 점을 검토한 후 이 절에서는 범위에 맞게 투르크멘어, 투르크메니스탄인 한국어 학습자들을 중시적으로 검토하였다.

Jorayeva Maral(2019)은 한국어 교육 현황과 현재 사용되는 한국어 교재의 문제점을 파악하여 초급 교재 개발 방안을 제시하였는데, 투르크메니스탄의 한국어 학습자들이 직면한 어려움을 해결하기 위함이다. 이 연구에서는 한국어와 투르크멘어의 차이를 비교하여 두 언어가 구조적으로는 유사하지만 음운과 문법 측면에서 상당한 차이가 있음을 밝혔다. 특히 음운 체계의 차이와 학습자들이 어려움을 겪는 부분을 다루었으며, 어미와 조사, 경어법에서의 차이도 설명하였다. 연구에서는 투르크메니스탄 학습자와 교사들이 현재 초급 교재에 요구하는 사항을 분석하여 교재 개발에 반영하였다. 그 결과, 교재에서 가장 중요한 요소는 투르크멘어 번역과 말하기 능력을 향상시키는 활동이었으며, 학습자들이 경음 발음, 모음 차이, 조사 사용에 어려움을 겪는다고 밝혀졌다.

Mammedov Rahym (2020)은 한국어와 투르크멘어의 격조사 사용과 두 언어의 격의 기능과 사용 양상을 비교 분석하였다. 두 언어의 격조사에 관한 최초의 중요한 연구로 평가될 수 있으며, 품사 분류와 격의 역할에 대해 세밀하게 분석하였다. 그러나 부사격조사에 대한 상세한 논의는 부족하였으며, 향후 부사격조사에 대한 심층적인 연구가 필요하다는 점을 제시하였다.

Parahadova Guljeren (2020)은 한국어와 투르크멘어의 문장 유형 실현 방식에 대해 설명하였으며, 특히 평서문, 의문문, 명령문, 감탄문, 청유문에서 나타나는 차이점과 공통점을 밝혔다. 그 중에서 특히 평서문의 경우, 주어와 동사가 결합하는 방식이 다르며 명령문과 감탄문에서 차이가 나타난다고 밝혔으며 청유문은 한국어의 경우에는 청유형 어미가 결합되지만 투르크멘어의 경우에는 명령문 형태로 나타난다고 설명하였다.

Nazarova Ogulgul (2022)은 한국어와 투르크멘어의 자음 체계를 비교하고, 실험을 통해 투르크메니스탄 학습자들이 자음을 인식하고 발음하는 데 나타나는 음향적 특징과 오류를 분석했다. 연구 결과의 의하면 투르크멘어에는 없는 자음의 조음 위치와 방법으로 인해 학습자들이 발음하는 데 어려움을 겪고 있으며, 특히 경음과 격음의 구별에 어려움을 밝혔다.

라힘(2022) 투르크메니스탄의 한국어교육 현황을 살피보고 원어민 교원 및 교재 관련 어려움을 밝혔다.

야즐르예바 셀비(2024)는 연구는 부사격 조사에 대한 관심을 보였다는 점에서 주목할 수 있다. 투르크메니스탄인 학습자들이 한국어를 학습하는 과정에서 나타나는 부사격조사 사용 오류를 분석하였다. 연구의 주요 목적은 한국어에서 사용되는 부사격조사인 ‘에’, ‘에게’, ‘에서’, ‘(으)로’의 정확한 사용을 학습자들이 어떻게 실수하는지 파악하고, 그 원인을 분석하는 것이다. 그러나 학습자들의 오류 발생 원인으로 언어적 차이만을 강조했으나, 심리적 요인이나 사회적 요인(예:한국어 교육, 동기, 문화적 배경 등)에 대한 고려가 부족하다.

한-투 대조 언어 분석	투르크메니스탄인 한국어 학습자 한국어 교육 관한 연구
Jorayeva Maral (2019)	라힘(2022) 야즐르예바 셀비(2024)
Mammedov Rahym (2020)	
Parahadova Guljeren (2020)	
Nazarova Ogulgul (2022)	

4. 투르크메니스탄 한국어교육 현황

4.1 아자디대학교 한국어

투르크메니스탄 내 한국어교육은 주로 Döwletmämet Azady Turkmen National Institute of World Languages(이하 아자디대학교)와 아시가바트 세종학당을 중심으로 이루어지고 있다. 아자디대학교는 투르크메니스탄에서 한국어를 전공으로 운영하는 대표적인 고등교육기관이며, 아시가바트 세종학당은 일반 시민과 대학생들이 한국어를 비전공으로 학습할 수 있는 대표적인 한국어교육기관으로 기능하고 있다. 두 기관은 상호 협력 체계를 기반으로 투르크메니스탄 내 한국어 교육 확산과 한국 문화 보급에 중요한 역할을 수행하고 있다.

Döwletmämet Azady Turkmen National Institute of World Languages¹(이하 아자디대학교)는 투르크메니스탄 내에서 한국어를 전공으로 운영하는 대표적인 고등교육기관으로서 현지 한국어교육의 중심적 역할을 수행하고 있다. 외국어교육 특성화 대학인 아자디대학교는 다양한 외국어 전공을 운영하고 있으며, 그중 한국어 전공은 한국과 투르크메니스탄 간 교육·문화 교류 확대와 함께 지속적으로 발전해 왔다.

아자디대학교의 한국어 전공 과정은 한국어 언어 능력과 더불어 교육 및 번역 역량을 갖춘 전문 인력 양성을 목표로 운영되고 있다. 한국어교육은 2008년부터 본격적으로 시작되었으며, 2008년부터 2020년까지는 “Philologist, teacher of Korean language, translator in Korean language”라는 전공 명칭으로 운영되었다. 이 시기 교육과정은 한국어 언어 능력 향상과 번역 능력 배양에 중점을 두고 구성되었다.

이후 교육과정은 국제 고등교육 체계 변화와 현지 교육 정책을 반영하여 점진적으로 개편되었다. 특히 2020년에는 볼로냐 프로세스(Bologna Process)에 기반한 4년제 학사(B.A.) 체제로 전환되면서 교육과정 구조가 보다 체계화되었다. 이에 따라 졸업 전공 명칭은 “Philologist, teacher of Korean and English languages, translator in Korean and English languages”로 변경되었으며, 한국어와 영어를 병행하여 학습하는 복합 외국어 교육 체계가 도입되었다. 현재 아자디대학교 한국어교육과는

¹ 투르크메니스탄 국립 세계언어대학교는 1991년에 설립된 외국어 특성화 고등교육기관으로, 다양한 언어 교육을 전문적으로 제공하고 있다. 현재 이 대학교에서는 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 한국어, 중국어, 일본어, 아랍어, 페르시아어, 터키어, 힌디어, 투르크멘어 등 총 14개 언어를 교육하고 있다.

4년제 학사과정으로 운영되고 있으며, 언어 기능 교육(듣기·말하기·읽기·쓰기)과 함께 번역, 통역, 한국문화, 교육학 관련 과목이 균형 있게 구성되어 있다. 특히 고학년으로 갈수록 ‘외국어로서의 한국어교육’ 관련 과목의 비중이 점차 확대되며, 실제 교육 현장에 적용 가능한 교수 역량을 강화하는 방향으로 운영되고 있다. 4학년 과정에서는 한국어 교수법, 읽기·쓰기 교육법, 한국문화 교육 등 교사 양성 중심 과목이 포함되어 있어 졸업 후 한국어 교육 분야 진출을 지원하고 있다.

아자디대학교 한국어교육과 교육과정

학년	1학기 교과목	시간	2학기 교과목	시간	학점
1학년	한국어회화	144 시간	한국어회화	128 시간	3 학점
	한국어음성	36 시간	한국어음운론	32 시간	3 학점
	한국어 말하기	72 시간	한국어 말하기	32 시간	3 학점
	한국어 읽기	32 시간	한국어 읽기	32 시간	3 학점
2학년	한국어회화	108 시간	한국어회화	64 시간	3 학점
	한국어어휘	36 시간	한국어언어교육	16 시간	3 학점
	한국어문법	54 시간	한국어 문법	48 시간	3 학점
3학년	한국어회화	108 시간	통번역 실습	32 시간	3 학점
	한국어 어휘론	36 시간	한국어 회화	80 시간	3 학점
	한국어 읽기와 듣기	72 시간	한국어 듣기와 말하기	64 시간	3 학점
	한국 문학	36 시간	한국어 역사	32 시간	3 학점
4학년	한국어 읽기와 쓰기	32 시간	한국 문화	28 시간	3 학점
	외국어로서의 한국어 교수법	128 시간	외국어로서의 한국어 교수법	160 시간	3 학점

실습 :

3학년 6학기: 교수진 실습: 108 시간 (학기 끝)

4학기 7/8학기: 중등학교 교수진 실습: 384시간 (학기 중)

또한 교육과정은 언어교육과 문화교육의 통합적 접근을 특징으로 한다. 한국문화 과목을 통해 학습자들은 한국의 전통문화와 현대문화를 함께 학습하며, 한국 사회 전반에 대한 이해를 넓히고 있다. 이러한 문화교육은 최근 한류 확산과 한국문화에 대한 관심 증가를 반영하여 학습 동기 향상과 실제 의사소통 능력 강화에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

한편 아자디대학교 한국어교육과는 한국어 교육을 담당하는 핵심 기관으로서 2023년부터 2025년까지 한국에서 파견된 세종학당 파견 교원이 함께 참여하여 교육과정을 운영한 바 있다. 해당 기간 동안 파견 교원은 회화 수업, 문화 수업, 교수법 지원 및 교육과정 운영 보조 등의 역할을 수행하며 교육의 다양성과 실용성을 강화하는 데 기여하였다. 현재는 현지 교원 3명이 중심이 되어 한국어교육과정을 운영하고 있으며, 현지 교육 역량을 기반으로 안정적인 교육이 이루어지고 있다.

종합적으로 볼 때, 아자디대학교는 투르크메니스탄 내 한국어 전공 교육의 핵심 기관으로서 언어 교육과 문화 교육, 교원 양성을 통합적으로 수행하는 체계를 갖추고 있다. 특히 외국어교육과 교육학을

결합한 교육과정 구조는 한국어 교원 양성이라는 측면에서 중요한 의미를 가지며, 지역 내 한국어교육 발전의 기반 역할을 하고 있다.

4.2 아시가바트 세종학당의 운영 현황 및 교육과정

아시가바트 세종학당은 2019 년에 설립된 이후 투르크메니스탄에서 한국어를 비전공으로 학습할 수 있는 대표적인 한국어교육기관으로 자리매김하고 있다. 특히 현지 운영기관이 한국어를 전공 과정으로 운영하고 있는 Döwletmämmet Azady Turkmen National Institute of World Languages 이라는 점은 아시가바트 세종학당의 중요한 특징이라고 할 수 있다. 대학과 세종학당 간의 연계 체계를 바탕으로 한국어교육과 한국문화교육, 학술교류 및 교육과정 운영 등 다양한 분야에서 협력적 운영이 가능하다는 장점을 지닌다. 또한 전문 교원 확보와 교육 인프라 활용 측면에서도 안정적인 운영 기반을 마련하고 있다.

최근 투르크메니스탄 내에서 한국 대중문화와 한국어에 대한 관심이 증가함에 따라 아시가바트 세종학당의 학습자 수 또한 지속적으로 증가하고 있다. 특히 K-POP, 한국 드라마, 한국 유학 및 취업에 대한 관심 증가는 한국어 학습 수요 확대에 직접적인 영향을 미치고 있다. 실제로 2024 년에는 수강생 수가 600 명을 초과하였으며, 2025 년 기준 총 722 명의 학습자가 등록하여 수강한 것으로 나타났다. 이는 투르크메니스탄 내 한국어 교육 수요가 꾸준히 확대되고 있음을 보여주는 사례라고 할 수 있다.

아시가바트 세종학당의 교육과정은 학습자의 수준과 학습 목적을 반영하여 체계적으로 운영되고 있다. 2025 년까지는 연간 3 학기 체제로 운영되었으며, 각 학기는 12 주 과정으로 구성되었다. 그러나 학습자의 장기적이고 심화된 한국어 학습 요구를 반영하여 2026 년부터 교육과정 개편이 이루어졌다. 개편 이후 교육과정은 일반학과와 특별학과로 구분하여 운영되고 있다.

일반학과는 연간 2 학기 체제로 운영되며, 각 학기는 15 주 과정으로 구성되어 있다. 일반학과에서는 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기의 통합적 언어 기능 향상을 목표로 의사소통 중심의 한국어 교육이 이루어지고 있다. 또한 세종한국어 교재를 기반으로 실제 생활 중심의 과업 활동과 발표, 협동 학습 등을 포함한 다양한 교수·학습 활동이 운영되고 있다. 이를 통해 학습자들은 실질적인 의사소통 능력과 한국어 활용 능력을 향상시킬 수 있도록 구성되어 있다.

특별학과는 특정 언어 기능을 집중적으로 향상시키기 위한 심화 과정으로 운영된다. 특별학과는 총 9 주 과정으로 구성되며, 한국어 회화반과 한국어 쓰기반 등 학습 목적 중심의 수업이 개설되어 있다. 한국어 회화반은 실제 의사소통 상황을 중심으로 말하기 능력 향상에 중점을 두고 있으며, 발음 연습과 역할극, 발표 활동 등을 포함하고 있다. 반면 한국어 쓰기반은 문장 구성 능력과 작문 능력 향상을 목표로 운영되며, 자기소개서 작성, 짧은 에세이 작성 등 실제 활용 중심의 쓰기 활동이 이루어지고 있다.

또한 한국어능력시험(SKA 및 TOPIK)을 준비하는 학습자들을 위한 시험 대비반도 운영되고 있다. 시험 준비반은 문법, 어휘, 읽기, 듣기 영역에 대한 집중 학습과 함께 실전 문제 풀이 및 모의시험 중심의 수업으로 구성되어 있다. 특히 한국 대학 진학이나 한국 관련 기업 취업을 희망하는 학습자들의 증가로 인해 시험 준비 과정에 대한 수요 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

한편 아시가바트 세종학당은 언어교육뿐만 아니라 한국문화교육도 함께 운영하고 있다. 한국문화 과정은 총 9주 과정으로 구성되어 있으며, 한국의 전통문화와 현대문화를 체험 중심으로 학습할 수 있도록 운영되고 있다. 주요 활동으로는 한글 캘리그래피, 한복 체험, 한국 음식 문화 체험, 전통놀이, K-POP 및 한국 드라마 이해 등이 포함된다. 이러한 문화교육 프로그램은 학습자의 한국어 학습 동기를 높이고 한국 사회와 문화에 대한 이해를 심화시키는 데 긍정적인 역할을 하고 있다.

이와 같이 아시가바트 세종학당은 체계적인 교육과정 운영과 다양한 문화 프로그램을 통해 투르크메니스탄 내 한국어교육 확대에 중요한 역할을 수행하고 있다. 또한 현지 대학과의 협력 체계를 기반으로 안정적인 교육환경을 구축하고 있으며, 향후 중앙아시아 지역 한국어교육의 거점 기관으로서 그 역할이 더욱 확대될 것으로 기대된다.

5. 결론

본 연구는 투르크메니스탄의 한국어교육 현황과 관련 선행연구를 종합적으로 고찰함으로써 현지 한국어교육의 전반적인 구조와 특징을 분석하였다. 연구 결과, 투르크메니스탄 내 한국어 학습자 수는 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고, 이에 비해 한국어교육 관련 연구는 여전히 부족한 상황으로 나타났다. 이는 한국어교육의 질적 향상과 체계적 발전을 위해 보다 다양한 연구가 지속적으로 수행될 필요가 있음을 시사한다.

또한 최근 한류 확산의 영향으로 투르크메니스탄 내 한국어 학습 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 세종학당은 현지 한국어교육의 핵심 기관으로 자리매김하고 있음을 확인할 수 있었다. 한편 아자디대학교의 한국어 관련 교육과정은 한국어 교사 양성을 목표로 운영되고 있으나, 교육과정 구성, 운영 방식 및 평가 체계 측면에서 개선이 요구되는 부분도 존재하였다.

이에 따라 향후 투르크메니스탄 한국어교육의 발전을 위해서는 현지 학습자의 요구를 반영한 맞춤형 교육과정 개발이 필요하며, TOPIK 과 연계된 체계적인 교육 강화가 요구된다. 더불어 전문 한국어 교원 양성과 교육용 교재 개발을 확대하고, 세종학당과 대학 간 협력 및 연계 시스템을 구축함으로써 보다 통합적이고 지속가능한 한국어교육 환경을 조성할 필요가 있다.

참고문헌

- 김문기·김형복(2012), 「한국어교육 전공의 교육과정 연구」, 『동남어문논집』 제 34 집.
김재욱(2009), 『한국어교육 전공 학과 교육과정 분석 연구』.

- 민현식(2004), 「한국어 표준교육과정 기술방안」, 『한국어교육』 15 권 1 호.
- 박영순(2010), 『한국어와 한국어교육』, 한국문화사.
- 배두본(2000), 『외국어 교육과정론』, 한국문화사.
- 이은희(1998), 「외국어로서의 한국어교육을 위한 교육과정 개발 연구」, 『한국어교육』 9-2.
- Candlin, C. N. (1984). *Syllabus Design as a Critical Process*. London: Pergamon.
- Nunan, D. (1988). *Syllabus Design*. Oxford University Press.
- Wiles, J., & Bondi, J. (2011). *Curriculum Development: A Guide to Practice*. Pearson Education.
- Nazarova, O. (2022). 「투르크메니스탄인 학습자의 한국어 자음 지각 및 발음 양상 연구」.
- Parahadova, G. (2021). 「한국어와 투르크멘어의 문장 유형 실현 양상 대조 연구」.
- 라힘(2020), 「한국어와 투르크멘어 격조사의 기능 대조 연구」.
- Mammedov, R. (2022). 「투르크메니스탄에서 한국어 교육의 현황 및 발전 방향 연구」.
- 아자디대학교 한국어교육과정(2022).
- 야즐르예바 셀비 (2024). 투르크메니스탄인 한국어 학습자의 쓰기 능력 향상 연구 및 교육 방안.